

The Dattatreya Perspective on Modern Education: A Philosophical Inquiry

(आधुनिक शिक्षा में दत्तात्रेय दृष्टि)

Paramananda Pandeya

Research Scholar

Dept. of Vaidic Darshan, SVDV

Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

Email: parmanandsharanji@gmail.com

Abstract: Despite the vast expansion of knowledge, the modern education system is struggling with a lack of profound life-understanding. Today's curriculum, exam-oriented, and certificate-centric systems have limited education to mere utility. In contrast, the essence of Indian spirituality defines education as self-realization (Atma-bodha), wisdom (Viveka), and character-building. The educational vision of Avadhuta Dattatreya, as described in the Srimad Bhagavata Mahapurana, provides a philosophical foundation to make modern education life-centered, experience-based, and rational. This article examines the objectives, methodology, and psychological aspects of modern education in the light of Dattatreya's Avadhuta tradition.

Keywords: Modern Education System, Life-understanding, Avadhuta Dattatreya, Self-realization, Experience-based Learning.

भारतीय शिक्षण परम्परा का मूल स्वभाव केवल सूचना-प्रदान नहीं, बल्कि बुद्धि का संस्कार है। यहाँ शिक्षा जीवन से पृथक कोई संस्थागत क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को साधने की निरन्तर प्रक्रिया है। आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था जहाँ पाठ्यक्रम, परीक्षा और प्रमाणपत्र तक सिमटती जा रही है, वहीं भारतीय अध्यात्म में शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को सत्य-दृष्टि से युक्त करना रहा है। इसी सन्दर्भ में श्रीमद्भागवत महापुराण का अवधूत दत्तात्रेय-प्रसंग न केवल आध्यात्मिक साधना का, बल्कि शिक्षा-दर्शन का भी अत्यन्त मौलिक प्रतिमान प्रस्तुत करता है। एकादश स्कन्ध के सप्तम अध्याय में दत्तात्रेय स्वयं को ब्रह्मवेत्ता कहते हुए यह उद्घोष करते हैं कि उनकी शिक्षा किसी एक गुरुकुल, एक ग्रन्थ या एक आचार्य तक सीमित नहीं रही—

“सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः। यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोऽटामीह ताञ्छृणु ॥”¹

यहाँ “बुद्ध्युपाश्रिताः” पद अत्यन्त अर्थगर्भित है। दत्तात्रेय के गुरु वे हैं, जिन्हें उन्होंने विवेक के आधार पर स्वीकार किया। आधुनिक शिक्षा के लिए यह संकेत है कि शिक्षक वही है, जो बुद्धि को जाग्रत करे, न कि केवल सूचना का संचय कराए। दत्तात्रेय आगे अपने चौबीस गुरुओं का उल्लेख करते हैं—

“एते मे गुरवो राजंश्चतुर्विंशतिराश्रिताः। शिक्षा वृत्तिभिरतेषामन्वशिक्षामिहात्मनः ॥”²

यहाँ “वृत्ति” शब्द शिक्षा की व्यवहारिक दिशा स्पष्ट करता है। दत्तात्रेय ने उपदेशों से नहीं, जीवन-वृत्तियों से शिक्षा ग्रहण की। यह दृष्टि आधुनिक कक्षा-केन्द्रित शिक्षा पर गम्भीर प्रश्न खड़ा करती है। दत्तात्रेय स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा कोई यांत्रिक या एकरूप प्रक्रिया नहीं—

“यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज। तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते ॥”³

अर्थात् शिक्षा परिस्थिति, पात्र और प्रयोजन के अनुसार ग्रहण की जाती है। आधुनिक “one-size-fits-all” शिक्षा मॉडल के विपरीत यह दृष्टि शिक्षा को व्यक्तिनिष्ठ बनाती है।

पृथ्वी से प्राप्त शिक्षा सहिष्णुता और धैर्य की है—

“भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः। तद् विद्वान्न चलेन्मार्गान्दन्वशिक्षं क्षितेव्रतम् ॥”⁴

आज का विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं से आक्रान्त है। दत्तात्रेय की पृथ्वी-दृष्टि बताती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, आन्तरिक स्थैर्य भी है।

अग्नि से दत्तात्रेय कर्मयोग की शिक्षा लेते हैं—

“अग्निर्हि दत्तो मे गुरुर्दाहकः सर्वभक्षणः। तेजस्वी शुद्धभावश्च कर्मणा नोपलिप्यते ॥”⁵

यह शिक्षा आधुनिक शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कर्म में आसक्ति-त्याग का सन्देश देती है।

आकाश से व्यापकता और असंगता की शिक्षा मिलती है—

“आकाशोऽपि हि मे गुरुर्व्यापकत्वादनिर्वृतः। सर्वभूतेष्ववस्थितो न सज्जेत कदाचन ॥”⁶

यह शिक्षा आज की संकीर्ण विशेषज्ञता-प्रधान शिक्षा को वैचारिक विस्तार प्रदान करती है।

चन्द्रमा से आत्म-संयम और आत्म-मूल्य की शिक्षा प्राप्त होती है—

“चन्द्रमाः सर्वभूतेषु आत्मा ह्यावर्तते सदा। न विक्रियेत वस्तूनां गुणैर्गुणवानिव ॥”⁷

अंकों और मूल्यांकन-केन्द्रित शिक्षा में यह दृष्टि आत्मविश्वास की रक्षा करती है।

मधुमक्खी से दत्तात्रेय सार-ग्रहण की शिक्षा लेते हैं—

“यथा मधुकरो राजन् पुष्पेभ्य उद्गृह्यते रसः। नासक्तः सर्वतः सारं तथाहं जगृहेऽपि हि ॥”⁸

यह शिक्षा आधुनिक अध्ययन और शोध-पद्धति के लिए अत्यन्त प्रासंगिक है।

मछली से विषय-लोभ का परिणाम स्पष्ट होता है—

“अर्थं ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते। ध्यानानामपि चित्तानां मीनानामिव लोभतः ॥”⁹

हिरण से इन्द्रिय-आकर्षण की शिक्षा मिलती है—

“नादैः प्रमत्तः कुरुते विकर्म... श्रुत्वा मृगयो गीयमानोऽपि बद्धः ॥”¹⁰

यह श्लोक आधुनिक डिजिटल युग में अत्यन्त अर्थपूर्ण हो उठता है।

नर्तकी पिंगला से दत्तात्रेय मानसिक शान्ति का रहस्य सीखते हैं—

“आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्। यथा संछिद्य कामानां सुखं शान्तिं प्रपद्यते ॥”¹¹

यह शिक्षा आज की तनावग्रस्त शिक्षा-प्रणाली के लिए दार्शनिक समाधान प्रस्तुत करती है।

अजगर से अनावश्यक श्रम-त्याग और बालक से सहजता की शिक्षा मिलती है—

“अजगरः सर्पवत्स्वल्पचेष्टो भवतीह यः।”¹² “बालो न कस्यचित् मित्रं न च द्वेषि न काङ्क्षति ॥”¹³

उपर्युक्त उदाहरणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि दत्तात्रेय द्वारा प्रतिपादित अवधूत-शिक्षा किसी कालविशेष की आध्यात्मिक अनुभूति मात्र नहीं, बल्कि शिक्षा के शाश्वत प्रयोजन का दार्शनिक उद्घाटन है। जीवन के विविध प्रसंगों, स्वभावों और परिस्थितियों से उपजी यह शिक्षा मनुष्य को बाह्य ज्ञान के बोझ से मुक्त कर आन्तरिक बोध की ओर उन्मुख करती है। जब शिक्षा जीवन से कट जाती है, तब वह यांत्रिक बनती है; और जब जीवन स्वयं शिक्षा का आधार बन जाता है, तब वही ज्ञान साधना में परिणत हो जाता है। इसी बिन्दु पर दत्तात्रेय की अवधूत-दृष्टि आधुनिक शिक्षा के समक्ष एक सार्थक, सन्तुलित और मानवोन्मुख विकल्प प्रस्तुत

करती है—जिसका तात्त्विक निष्कर्ष निम्नलिखित रूप में ग्रहण किया जा सकता है।

निष्कर्ष— दत्तात्रेय की अवधूत-दृष्टि यह स्पष्ट करती है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर विवेक, संयम और उत्तरदायित्व का विकास करना है। आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था ने ज्ञान को उपयोगिता और प्रतिस्पर्धा से जोड़कर उसके व्यापक मानवीय प्रयोजन को सीमित कर दिया है। इसके विपरीत दत्तात्रेय की शिक्षा-दृष्टि शिक्षा को जीवन के साथ जोड़ती है और उसे आत्म-निर्माण की प्रक्रिया बनाती है।

यह शिक्षा व्यक्ति को केवल कर्मकुशल नहीं, बल्कि चरित्रवान बनाने पर बल देती है। वह यह सिखाती है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह व्यवहार में उतरे, और व्यवहार तभी कल्याणकारी है जब वह विवेक से नियंत्रित हो। दत्तात्रेय के गुरुओं से प्राप्त शिक्षाएँ यह संकेत देती हैं कि सहनशीलता, संतुलन, आत्मसंयम और स्वतंत्र चिन्तन—ये सभी शिक्षा के अनिवार्य अंग हैं, जिन्हें आधुनिक पाठ्यक्रमों में पुनः स्थान दिया जाना चाहिए। आज की शिक्षा यदि केवल रोजगार-उन्मुख रहेगी, तो वह व्यक्ति को सक्षम तो बनाएगी, परन्तु सम्यक् नहीं। दत्तात्रेय की अवधूत-

परम्परा यह स्मरण कराती है कि शिक्षा का परम लक्ष्य मनुष्य को स्वयं का अनुशासन करना सिखाना है। ऐसी शिक्षा ही समाज में नैतिकता, संवेदनशीलता और दीर्घकालिक कल्याण की स्थापना कर सकती है। अतः आधुनिक शिक्षा के पुनर्गठन में दत्तात्रेय की शिक्षा-दृष्टि न केवल प्रासंगिक है, बल्कि अत्यन्त आवश्यक भी है।

Endnotes

1. श्रीमद्भागवत 11.7.32
2. तत्रैव- 11.7.35
3. तत्रैव- 11.7.36
4. तत्रैव- 11.7.37
5. तत्रैव- 11.7.44
6. तत्रैव- 11.7.46
7. तत्रैव- 11.7.47
8. तत्रैव- 11.8.2
9. तत्रैव- 11.9.6
10. तत्रैव- 11.8.19
11. तत्रैव- 11.8.44
12. तत्रैव- 11.8.1
13. तत्रैव- 11.9.4

Works Cited

- *Srimad Bhagavata Mahapurana*. Translated by C.L. Goswami and M.A. Sastri, Gita Press, Gorakhpur, 2015.
- Saraswati, Swami Akhandanand. *Bhagavata-Darshan: A Commentary on the Eleventh Canto*. Bhaktivedanta Trust, 2001.
- Tagore, Rabindranath. *The Centre of Indian Culture*. Society for Resuscitation of Indian Literature, 1919.